

ТОШКЕНТ ЭСКИ ШАҲАР МАҲАЛЛАЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Илмий раҳбар: Шоисаев И. (ТАҚИ)

Магистрант: Ўроқова Дилдора. (ТАҚИ)

Аннотация: Ушбу мақолада Тошкент эски шаҳар маҳаллаларининг урбанизацион жараёнларининг шаклланиш босқичлари ҳамда ва ижтимоий – иқтисодий жihatлар кўриб чиқилган. Эски шаҳар даха ва маҳаллаларининг қадимий номлари ва номланишининг ўзига хос тарихи ёритиб берилган. Тошкент эски шаҳар худуди жойлашуви, таркибий бўлиниши ва қадимий дарвозалари ҳақида ёритилган.

Аннотация: В статье рассматриваются этапы становления процесса урбанизации старых городских махаллей Ташкента, а также социально-экономические аспекты. Освещены древние названия и особенности наименования дах и махаллей старого города. Охватывается местонахождение, структурное подразделение и древние ворота старого города Ташкента.

Annotatsion: This article discusses the stages of formation of the urbanization process of the old urban mahallas of Tashkent, as well as socio-economic aspects. The ancient names and specific history of the naming of the old city dahas and mahallas are covered. The location, structural division and ancient gates of the old city of Tashkent are covered.

Калит сўзлар: шаҳар, маҳалла, даха, воха, илк шаҳар, қаср, тўрт парракли хоч.

Ключевые слова: город, квартал, даха, оазис, первый город, башня, четырехкрылый крест.

Key words: city, neighborhood, daha, oasis, first city, tower, four-winged cross.

Кириш. Ўрта Осиёда қад кўтарган қадимий шаҳарлардан бири Тошкент шаҳрининг икки минг йиллик тарихга эгаллиги билан алоҳида эътиборга эга. Ушбу шаҳар ўзининг йигирма асрлик тарихига эгаллиги билан ва ушбу даврларда ташқи босқинчилик юришларининг зарбаларига, турли хил қонли юришларга дош бериб, шу давргача етиб келганлигининг ўзидан ҳам ушбу шаҳар азалдан қанчалик қудратли бўлганлигини билишимиз мумкин. Ушбу жараёнда номланиши ҳам, маданияти ҳам ўзгариб, ҳудудлари шаклланиб борган. Мустақилликка эришганимиздан сўнг жуда кенг имконияти мавжуд йўللар очилди ва Тошкент шаҳрининг энг муҳим қисми ҳисобланган Эски шаҳар ҳудудини тубдан қайта таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларини янги босқичга кўтаришга алоҳида эътибор қаратилди.

“Тошкент воҳасининг иқлими мўътадиллашиб, ҳозирги вақтдаги об-ҳавога яқинлашган. Чотқол-қурама тоғ тизмаларининг юқори қисмини қоплаб ётган калин муз ва қорликлар эриб, ҳосил бўлган сувлар Чирчиқ, Оҳангарон ва Келес дарёлари буйлаб ҳайқириб оққан. Тошкент атрофидаги адирликлардан келган баҳорги селлар ҳам бу вақтларда турли йўналишда чуқур жарликлар ҳосил қилиб, Чирчиқ дарёсига бориб куйилган. Ҳозирги Қорақамиш, Қорасарой, Жангоб, Чорсу, Чакар, Бўрижар, Чуқуркуўприк ва бошқа кўпгина қадимий табиий жарликлар шулар жумласидандир”.[1.8-б].

Асосий қисм. Тошкент воҳаси-Тянь-Шаннинг ғарбий ёнбағирларидан бошланиб Сирдарё этакларига тушадиган кенг тоғолди текислигининг бир қисмида жойлашган. Шарқда у учта-Угом, Писком ва Чатқол тоғ тизмалари билан ўралган бўлиб, бу тизмаларни шу номлар билан аталувчи дарёлар оқиб ўтувчи даралар ажратиб туради.

1-расм. Хоразмшоҳ Муҳаммад даврида (XII аср бошлари) Бинкат ва унинг атрофидаги аҳоли пунктлари. Пойтахт аҳолисини Чирчиқнинг қуйи оқимига кўчириш. [2.155-б].

“Бу дарёлар қўшилиб Чирчиқ дарёсини хосил қилади. Чирчиқ дарёси Чорвоқ хавзасининг тор дарасидан ўтиб, Ғазалкентдан қуйироққа тушганда кенглиги бази жойларда 20 км дан ошадиган қадимий текислик бўйлаб оқади. Жанубий қисмида эса водийга кириб борувчи Охангарон дарёси ясталанган. Ушбу текислик шимолида жойлашган Арис дарёсининг водийси билан бу табиий сув тармоқлари Ўрта Осиё дехқончилик воҳаларининг чекка минтақасини ташкил этади. Тошкент воҳасида барча тарихий даврларда сув мўл-кўл бўлганлиги илмий адабиётлардан кўришимиз мумкин бўлади.

Илк шаҳар. Тошкент воҳасидаги ўтроқ дехқончилик ва илк шаҳар маданияти қадимий бўлишига қарамай, шаҳарнинг ўз тарихини милoddан аввалги I аср охиридан-ёзма манбалар ва ҳозирги шаҳар ичидаги қадимги шаҳар ҳаробаси (Мингўрик) сақланиб қолган вақтдан бошланганини кузатиш мумкин. Мингўрик Салор канали бўйида, ҳозирги Шимолий вокзал яқинида

жойлашган бўлиб, унинг номи бу ерда XIX асрда мавжуд бўлган катта ўрикзордан олинган.

Ўша давр хариталарига кўра, қадимги шаҳар ўрни тахминан 35 га жойни эгаллаган. Қадимги шаҳар худудида аста-секин ҳозирги Тошкент аҳолиси уйлари қурила бошланди. Ҳозирга келиб, 150x80 метрга яқин майдондаги "қаср" деб аталувчи тепаликнинг бир қисмигина сақланиб қолинган. Қадимги шаҳар ўрнини археологлар ўнлаб йиллар мобайнида чуқур ўргандилар, натижада унинг тарихий топографиясини қисман қайта тиклаш- шаҳар тарихини аниқлаш имкони пайдо бўлди. Мингўрикдаги шаҳар мустаҳкам кўрғон, баланд "қаср" ва қалъа девори билан ўралган шаҳар худудидан ташкил топган. Бу Тошкентнинг қадимийлиги рамзини кўрсатувчи ўзига хос ёдгорликдир. Шаҳар гўё қурилиш эстафетасини Шоштепадан қабул қилиб олгандай, у ерда топилган дастлабки шаҳарлашган манзилгохнинг давомчисига айланди". [3.6-б]

"Қаср" нинг этак томонида олиб борилган энг янги археология тақиқотлар натижасида ўзига хос меъморий-қурилиш мажмуаси аниқланди. Мажмуа тахминан 15x14 метр квадрат бўлиб, унинг ҳар қайси томонидан 5 метр бўлган ярим доира миноралар (иншоотнинг тахминий умумий ҳажми 27x25м) мавжуд бўлган. Бино шарққа-кун чиқар томонга қараган. Ўртадаги квадрат 6-7 метргача бўлган баландликда сақланганлигини кўришимиз мумкин. Унинг ичида учта йулаксимон бино тозалаб қўйилган. Йўлаклар ўзаро ҳамда минора ичидаги ҳоналар билан равок йуллари орқали боғланган. Икки хил: 40x40x10, 50x25x9 см ўлчамдаги хом ғиштдан тикланган бинолар гумбаз билан ёпилиб, айримлари икки қаватли бўлган. Бутун ансамбль айланасига ташқи девор билан ўралган" [2.6-б].

"Дастлаб, **"тўрт парракли хоч"** бунёд бўлаётганда ўртадаги квадрат қисми минораларга қараб кўтариб қўйилган. Гумбазлар остидаги юзада кул қатламлари билан копланган текис айвон булган. Иккита бинода қалин чиринди қатлами топилди, чамаси, бу ерда ёкиладиган ўтин захираси

сақланган. "Хоч"нинг шимол томонида бир неча метр келадиган узок вақт мобайнида тўпланиб қолган кулхоналар аниқланди" [2.6-б]. Ёдгорлик хаётининг кейинги боскичларида бино тоза лой билан мустаҳкамланган. Натижада пойдеворнинг юкори кисмида баландлик хосил бўлган. Бинонинг шарқий кисмидаги айрим деворлар кесилиб, улардан тепа томга олиб чиқадиган зинали пандусга ўхшаш қия йулак қурилган. Пандус кўтарилган тепадаги майдончадан зина туширилган бўлиб, у хозирги текширувларга кўра 6 метргача чуқурликдаги қудуққа олиб борган.

Пандус катта тошлар ётқизиблиб устига тахта ташланган йулак бўлганга ўхшайди, унинг чириб жигарранг булиб қолган катлами сақланган. Мажмуа узок вақт мобайнида ўз вазифасини сақлаган холда баландлашган ва кенгайган. Юкори майдончага ҳам йирик тошлар ташланиб, бу ер очик меҳроб бўлган. Қурбонлик олови ёқилиши натижасида бир оз кул катлами тўпланган. Суяклар ва ибодатда ишлатилган кичик сопол парчалари бинонинг ғарбий ва шимолий миноралари ўртасига ташлаб юборилган" [2.6-б].

Тошкент ҳозирги вақтда эски ва янги шаҳар қисмлардан иборатдир. Эски Тошкент режасига биринчи марта назар ташлаганимизда боши берк кўчаларнинг кўплиги одамни хайратлантиради. Бундан ташқари, шаҳарнинг чегаравий топографик режаларида барча боши берк кўчалар ва ўтиш жойлари харитада кўрсатилмаган бўлган.

2-расм: Ташкент. Гульбазар кўчаси. 1920-1930йиллар. [2.6-б].

3-расм: Ташкент. Гульбазар кўчаси. 1920-1930йиллар. [2.6-б].

4-расм: Ташкент. Гульбазар кўчаси. 1920-1930йиллар. [2.6-б].

Уларнинг тўлиқ тасвири 1916-йилда вилоят Тошкент шаҳар режаси, тахминий статистика бюроси маълумотлари асосида 1911-1914-йилларда тўпланган маълумотлар асосида тузилган”. [2.6-б]

“Тошкент худуди азалдан табиий равишда кенгайиб, савдо маркази, жамоат маркази ва бозордан ҳар томонга кенгайиб борганлиги билан характерлидир. Афсоналарга кўра, қадим замонлардан буён Тошкент тўрт қисмга бўлинган-“**дах**а”-Кўкча, Себзор, Шайхонтохир ва Бешёғоч.

Уларнинг орасидаги бўшлиқларда бозор жойлашган . Бу каби қисмларга бўлиниш сиёсий бўлинишга айланган ҳолатлар бўлган. Шундай қилиб, XVIII асрнинг сўнгги чорагида барча тўрт қисм бир-биридан мустақил бўлиб, алоҳида ҳукмдорлар бошқарган. Ҳар бир даха қадимдан маҳаллага (кварталларга) бўлинган ”. [3.8-б]

“Тошкентнинг XVIII асрда Тошкент шаҳри тўрт даҳа (район) га булинган. Манбаларда шимолий даҳа-Каффоли Шоший, жанубийси-Зангиота, шаркийси- Шайхонтахур ва ғарбийси -Шайх Зайниддин номлари остида таъриф этилса-да, шаҳар аҳли ўртасида улар кўпроқ, Себзор, Бешёғоч, Шайхонтовур ва Кўкча деб юритилган. Ҳар бир даҳанинг ўз ҳокими, қозиси ва раиси булиб, шаҳар тарихида бу давр «Чор ҳокимлик» номи билан шуҳрат топган. Бу даврда шаҳар ҳокимларининг ўзаро низолари кучайганлиги сабабли бошқа-бошқа ҳокимлар бошқаришган. Бундай шароитда, шубҳасиз, шаҳар ниҳоятда нотинч бўлиб, Тошкент аҳли жуда азоб-уқубатда яшаганлиги бизга маълумдир. Кўпинча Себзор даҳаси билан Кўкча даҳаси бирлашиб, Шайхонтовур даҳасига қарши уруш бошлар эди. Бундай вазият содир бўлган вақтда Шайхонтовур даҳаси билан Бешёғоч даҳаси бирлашар эди. Узаро низо кучайган пайтларда шаҳар марказидан оқиб ўтадиган Лабзак сувининг (ҳозирги Пушкин номидаги шаҳар маданият ва истироҳат боғи ва «Спартак» стадиони ўртасида) икки қирғоғи жанг майдонига айланарди. Шу боисдан Лабзак сўзи шаҳарликлар орасида «Жангоб», яъни «уруш суви» ва бу анҳорнинг икки ёқаси эса «Жангоҳ», яъни «Уруш жойи» ёки «уруш майдони» деб шуҳрат топгани маълум. Ҳар бир даҳада ўнлаб маҳалла, бир нечта масжид ва мадраса, ҳаммом ва бозорлар булган. Масалан, Себзор даҳасида 38 маҳалла бўлган”. [3.56-б]

“Себзор аҳолиси асосан этикдўзлик, буёқчилик ва бўзчилик билан хаёт кечиришган. Бешёғоч даҳаси эса 32 маҳалладан иборат бўлиб, ўзининг боғу-роғлари, эгарчи- (отларни эгар остидаги ва ғиштчилари билан машҳур бўлган хунармандлари, «кизил иш» ёпинчиғи) тикувчилари билан машҳур бўлган [3.8-б].

“Шайхонтохир даҳасида 48 маҳалла аҳолиси эгарчилик билан шуғулланган. Кўкча даҳасида эса 31 маҳалла бўлиб, аҳолиси асосан кўнчилик ва этикдўзлик билан тирикчилик қилган. Тошкент бу даврда ҳам Ўрта Осиёдаги бошқа шаҳарлар каби баланд паҳса девор билан ўраб олинган эди.

XIX асрда яшаган тошкентлик муаррих Муҳаммад Солих «Тарихи жадидаи Тошканд» номли асарида ўрта асрларда тўрт даҳани ўраб ўтган шаҳар деворининг 12 дарвозаси: Киёт, Турклар, Узбек, Тахтапул, Корасарой, Чигатой, Суьбониён, Кўкча, Камондарон, Канғли, Бешёгоч, Қатағонларнинг номма-ном таъриф этилган тўла рўйхатини келтиради, ҳар бир дарвозани қабила вакилларига топширилганлиги учун улар шу қабила номлари билан аталган, деб ёзади ”.[4.56-б]

“Ҳар бир дарвозадан шаҳар марказига бозорга элтувчи кўчалар ва улардан эса кўплаб тор кўчалар тармоқланиб кетган. Кўчалар туташган чорраҳалар гузар деб юритилган. Гузарлар маҳаллалардаги марказ, гавжум жой ҳисобланган. Гузар ён-атрофларида баъзан сарҳовуз, теварагида тол ёки сада-қайрағоч ва супалар бўлиб, субҳидамда супа атрофига сув сепилиб, кишилар хордиқ чиқарадиган хона, чойхона каби кўпчилик йиғиладиган уйларда гулхан ёкиб, оддий уйларда эса сандал қуриб иситилган. Кечқурун хоналар асосан пахта мойидан ёнадиган пиликли қорачиқлар билан ёритилиб, давлатманд кишиларнинг уйларидагина шам ёқилар эди.

Шаҳарнинг энг гавжум ва сершовкин ери унинг бозорлари булиб, уларнинг донги атроф ўлкаларга таралган эди. Географик жойлашувининг қулайлиги, қадимдан йирик савдо шаҳри сифатида машҳур бўлгани учун Тошкентга бошқа мамлакатлардан муттасил савдо қарвонлари келиб турган. Масалан, рус сайёҳи Филипп Назаров Тошкентни турли мамлакатлардан қарвонлар узлуксиз келиб-кетадиган йирик савдо маркази бўлганлигини таърифлайди. Муҳаммад Солих шаҳарнинг Регистон майдонидаги асосий савдо расталарини тарифлаб келтирган ”.[5.57-б]. Ески шаҳар бинолари меъмورлигида, жумладан, масжид ва мадрасалар қурилишида усталар томонидан қадимий, япалоқ ғишт билан баробар, замонавий ўлчамларга яқин ўлчамлардаги соллоти ғишт, гумбаз ва томлар учун тунука, зиналар учун темир ҳам қўлланилган.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Тошкентнинг эски шаҳар қисми қадимийлиги жихатидан бошқа қадимий шаҳарлардан тубдан фарқ қилиб, аҳолисининг жойлашуви ва кенгайиб бориш тартиби ҳам ўзгача. Ушбу шаҳар ривожланиш ва шаҳар маданиятининг кенг татбиқ бўлиши билан ҳам ажралиб туради.

Адабиётлар.

1. А.Мухаммаджонов “Қадимги Тошкент” Тошкент-1988 й. 8-бет.
2. В.Л.Воронина “Народные традиции архитектуры Узбекистана” Москва-1951. 6ст
3. В.Л.Воронина “Народные традиции архитектуры Узбекистана” Москва-1951. 8ст
4. А.Мухаммаджонов “Қадимги Тошкент” Тошкент-1988 й. 56-бет.
5. А.Мухаммаджонов “Қадимги Тошкент” Тошкент-1988 й. 57-бет.
6. Алимова Д.А., Филаночив М.И. Тошкент тарихи (қадимги даврлардан бугунги кунгача). – Тошкент, 2007.
7. Ахмедов М.Қ. Ўрта Осиё меъморчилиги тарихи. -Т.:1995.
8. Добромислов А.И. Ташкент в прошлом и в настоящем. Исторический очерк. - Т.: 1912.
9. Пўлатов Х. Шаҳарсозлик тарихи. Ўқув қўлланма. – Т.: 2008.
10. Зияев А. Ташкент. Часть И (Древность и средневековье). - Т.: 2009.
11. Зияев А. Ташкент. Часть ИИ (ХВИИ – начало XX вв.). - Т.: 2009.
12. Зияев А. Шохруҳия /Шарқия, Бинокет/ қадимда ва ўрта асрларда. – Т.2015.
13. Абдулаҳад Мухаммаджонов. “Қанғ - қадимги Тошкент ва тошкентликлар”. Т.2009.
14. Мухаммаджонов А.Р. “Тошкентнома. Тарихий ва археологик лавҳалар”. – Т.1988.
15. Н.Г.Маллицкий. “Тошкентские махалля и маузе” Т. 1927.
16. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси.”
17. “Тошкент энциклопедияси” Интернет сайтлари: www.википедиа.com, www.шох.уз, www.меърос.уз